

FIZIKA DARSİ JARAYONIDA TEXNOLOGİK BİLİMLARNING MUHIMLIGI VA O‘QUVCHILAR FAOLIYATIDA SAMARALI METODLAR

Yunusova Mehribon Sheripovna

Urganch shahar 13-son UO‘TM

Fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayonida texnik va texnologik bilimlarning lozimligi fizika fani misolida ochib berilgan. Shuningdek, o‘quvchilar faoliyatiga oid nazariy bilimlar, zamonaviy interfaol metodlar haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Fizika, texnologik bilim, zamonaviy interfaol metod.

Texnik va texnologik bilimlar – fizikadan o‘rganiladigan o‘quv materialining deyarli barchasi hozirgi zamon texnikasi va texnologiyasi bilan uzviy

bog‘langan. Shu tufayli fizikaga oid hodisalarning har birini ishlab chiqarish, texnika, zamonaviy texnologiyalar bilan aloqadorlikda o‘r gatish imkoniyatlari nihoyatda ko‘p. Masalan, diffuziya hodisasi o‘rgatilganda, metall detallarni kavsharlash jarayonida, diffuziyaning yuz berishini tushuntirish; molekulalarning o‘zaro tortilishi va itarilishi mavzusini o‘rgatganda, metallarni payvandlash, qalaylash, bir-biriga yopishtirishda tortilish va itarilish xususiyatlarini hisobga olish; simobning cho‘yanni ho‘llamaslik xususiyatini inobatga olib, simob saqlanadigan idishlarni cho‘yandan yasash; suyuqliklarning o‘z hajmini saqlash, ammo shaklini tezda o‘zgartirish xususiyatidan foydalanib, iste’mol tovarlari –shisha idish, grafın, bezakli stakan, romlar uchun deraza oynalarini yasash va h.k. Fizikaviy laboratoriya mashg‘ulotlariga oid bilimlar aniq mavzuda laboratoriya mashg‘uloti o‘tkazish tartibi, laboratoriya uskunalari bo‘yicha beriladigan ma’lumotlardan iborat. Fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun alohida o‘quv soatlari ajratiladi, mashg‘ulot laboratoriya xonasida o‘tkaziladi. Laboratoriya mashg‘ulotlari ham ma’lum tartibda

o‘tkaziladi: laboratoriya mashg‘ulotining davomiyligini o‘quvchilarga etkazish. Mashg‘ulot necha o‘quv soati mobaynida davom etishini tushuntirish; laboratoriya mashg‘ulotining maqsadini aniqlash. Agar laboratoriya mashg‘uloti «Jismning suyuqlikda suzish shartlarini aniqlash»ga oid bo‘lsa, uning maqsadini «jismning suyuqlikda suzish shartlarini tajriba o‘tkazish yo‘li bilan aniqlash» shaklida yozish mumkin; laboratoriya mashg‘ulotlari uchun zarur ashyolarni tayyorlash. Jismning suzishi yoki uning cho‘kishini aniqlash uchun tarozi va massani o‘lchash toshlari, o‘lchov stilindri, probirka-suzg‘ich, ilmoqli sim, filtr qog‘ozdan foydalaniladi; laboratoriya ishini bajarish.

O‘quvchilar faoliyatiga oid bilimlar – u yoki bu masalani, mashqni bajarishga oid bilimlar faoliyatni amalga oshirishga bo‘lgan talablar shaklida beriladi. Misollar: tekis harakatlanayotgan jismning tezligini topish uchun bosib o‘tilgan yo‘l (shu yo‘lni bosib o‘tish uchun ketgan) vaqtga bo‘linadi. Istalgan jismning tekis harakatdagi tezligini hisoblash uchun tezlik = yo‘l/vaqt yoki $v = S/T$ formulasidan foydalaniladi. Xuddi shunday, quvvatni hisoblash uchun ishni shu ishni bajarish uchun ketgan vaqtga bo‘lib topiladi: quvvat = ish/vaqt yoki $N = A/t$ [200].

Shunday qilib, umumta’lim maktablarida fizikada o‘rganiladigan hodisalar ilmiy nazariya, tushuncha, dalil, qonun, tajriba, laboratoriya mashg‘uloti, texnik va texnologik faoliyatni amalga oshirishga oid axborotlardan iborat. Fizikadan o‘rganiladigan axborotlarning har bir turini o‘rganish va o‘zlashtirishda ta’limning davriyligiga rioya qilinadi: o‘rganilayotgan hodisaning obrazini ongda shakllantirish. O‘quvchi fizikaviy hodisalarni sezish, ular to‘g‘risida fikrlash, hodisani va uning o‘ziga xos xususiyatlarini idrok qilish yo‘li bilan bilimlarni ko‘nikma darajasida egallaydi; to‘liq o‘zlashtirishda o‘quvchi o‘zlashtirishning quyi darajasi (ko‘nikma) dan yuqori darajasi (malaka) ga ko‘tarilishi lozim. Fizika fanini o‘qitishda quyidagi metodlar samara beradi.

“Zig-zag” strategiyasi (metodi). Metod o‘quvchilar bilan guruh asosida ishlash, mavzuni tezkor va puxta o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Metodning afzalligi quyidagi jihatlar bilan belgilanadi:

1. O‘quvchilarda jamoa (yoki guruh) bo‘lib ishlash ko‘nikmasi shakllanadi;

2. Mavzuni o‘zlashtirishga sarflanadigan vaqt tejaladi.

“Zig-zag” strategiyasini qo‘llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

-sinf o‘quvchilari bir necha (5-7 ta) guruhga bo‘linadi;

-yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn ham tegishli ravishda 5-7 ta qismga ajratiladi;

-har bir guruhga mavzuning muayyan qismi (1-matni, 2-matni, ...) beriladi va uni o‘rganish vazifasi topshiriladi;

-belgilangan vaqt mobaynida guruhlar matn ustida ishlaydilar;

-vaqtni tejash maqsadida guruh a‘zolari orasidan liderlar tanlanadi va ular o‘rganilgan matnga oid asosiy ma’lumotlarni guruhdoshlariga so‘zlab beradilar;

-liderlarning fikri guruh a‘zolari tomonidan to‘ldirilishi mumkin;

-barcha guruhlar o‘zlariga berilgan matnni puxta o‘zlashtirganlaridan so‘ng matnlar guruhlararo almashtiriladi;

-bu bosqichda ham yuqoridagi faoliyat takrorlanadi;

-shu taxlitda mavzu mohiyatini yorituvchi yaxlit matn o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtiriladi.

“Qarorlar shalarasi” metodi muayyan fan asoslari borasidagi bir qadar murakkab mavzularni o‘zlashtirib, ma’lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, bir muammo xususida bildirilayotgan bir necha xulosalar orasidan eng maqbul hamda to‘g‘risini topishga yo‘naltirilgan texnik yondashuvdir. Ushbu metod, shuningdek, avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qaror (xulosa)lar mohiyatini yana bir bora tahlil etish va uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.

Guruh yoki sinf o‘quvchilari ishtirokida qo‘llaniladigan “Qarorlar shalarasi” bir necha o‘n nafar o‘quvchilarning bilimlari darajasini aniqlash, ularning fikrlarini jamlash va baholash imkonini beradi. Ta’lim jarayonida mazkur metodning qo‘llanilishi muayyan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish)da o‘quvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variant, ularning maqbul hamda no maqbul jihatlarini mufassal tahlil etish imkoniyatini yaratadi. Mashg‘ulot

jarayonida o‘quvchilar MUAMMO 1-G‘OYA+2- G‘OYA+3- G‘OYA QAROR tizimi faoliyat olib borishadi.

“Qarorlar shalarasi” metodi quyidagi shartlar asosida qo‘llaniladi:

1. O‘qituvchi mashg‘ulot boshlanishidan oldin munozara, tahlil uchun mazvuga oid biror muammoni belgilaydi. Guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosaalarni yozish uchun plakatlar tayyorlaydi.

2. O‘qituvchi o‘quvchilarni 4 yoki 6 nafar kishilardan iborat guruhlariga ajratadi. Muammoning hal etilishi, u borada eng maqbul qarorning qabul qilinishi uchun muayyan vaqt belgilanadi.

3. Qarorni qabul qilinish jarayonida guruhlarning har a‘zosi tomonidan bildirilayotgan variantlarning maqbullik hamda nomaqbullik darajalari batafsil muhokama qilinadi. Har bir variantning afzallik va noafzallik jihatlari yozib boriladi. Bildirilgan variantlar asosida muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiluvchi usul xususida guruh a‘zolari bir to‘xtamga kelib oladilar.

4. Munozara uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetgach, har bir guruh a‘zolari o‘z guruhi qarori borasida axborot beradilar. Zarur hollarda o‘qituvchi rahbarligida barcha o‘quvchilar bildirilgan xulosa (qaror)larni bir-biri bilan qiyoslaydilar.

Muammo yuzasidan bildirilgan xulosa (qaror)lar borasida savollar tug‘ilgudek bo‘lsa, ularga javoblar qaytarilib beriladi, noaniqliklarga aniqlik kiritiladi. Agarda barcha guruhlar tomonidan muammo yuzasidan bir xil qarorga kelingan bo‘lsa, o‘qituvchi buning sababini izohlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Pirnafasova. Zamonaviy metodlar nazariyasi.
2. Jamolova Lola Kamoliddin qizi. maktab fizika ta’limi davriyligini tashkil etish texnologiyasi. Buxoro-2018